

ПРЕДСТАВНИЦЬКА ФУНКЦІЯ КЕРІВНИКА ЗЗСО: ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ PR-ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ВЗАЄМОДІЇ З ОРГАНАМИ ВЛАДИ, МЕДІА ТА ТЕРИТОРІАЛЬНОЮ ГРОМАДОЮ

Калініченко В. Ю.

Науковий керівник: Мармаза О. І.

У статті розкрито, як проактивне використання PR-інструментів дозволяє керівнику ЗЗСО не лише виконувати формальні представницькі обов'язки, а й формувати позитивний імідж закладу, залучати додаткові ресурси, підвищувати довіру громади та забезпечувати стійкий розвиток школи в умовах децентралізації, реформи «Нова українська школа», цифрової трансформації та викликів воєнного часу.

Ключові слова: *заклад освіти, управління, управлінська діяльність, паблік рілейшенз, представницька функція.*

Постановка проблеми. У наш час представницька функція керівника закладу загальної середньої освіти (ЗЗСО) набуває стратегічного значення в умовах продовження децентралізації управління освітою, імплементації реформи «Нова українська школа» (НУШ) та наслідків воєнного стану. Згідно з Державним професійним стандартом керівника ЗЗСО, директор виступає не лише адміністратором, а й лідером, який представляє заклад перед органами влади, медіа та територіальною громадою. Це вимагає нових компетентностей, зокрема в маркетингових комунікаціях, публічному позиціонуванні школи та побудові партнерств. У контексті демографічного спаду, конкуренції між закладами та європейської інтеграції освіти актуальність теми посилюється, оскільки школа, яка не комунікує ефективно, втрачає учнів, фінансування та довіру. Представницька функція з використанням паблік рілейшенз (PR) стає інструментом стійкості та розвитку ЗЗСО в умовах VUCA-світу (концепція, яка описує сучасний світ як нестабільний, невизначений, складний і неоднозначний).

Подолання сучасних проблем в закладі освіти можливе лише через системне впровадження PR-технологій: розробку комунікаційної стратегії, підвищення кваліфікації та створення команд підтримки. Саме це перетворить представницьку функцію керівника ЗЗСО на потужний важіль для якісної освіти в умовах реформ і викликів сьогодення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Останнім часом тема представницької функції керівника ЗЗСО у поєднанні з сучасними PR-технологіями для взаємодії з органами влади, медіа та територіальною громадою почала активно висвітлюватися в українській науковій і методичній літературі, що пов'язано з двома ключовими чинниками: затвердженням Професійного стандарту «Керівник (директор) закладу загальної середньої освіти» (2021) та впливом воєнного стану з 2022 р. До цього часу тема розглядалася фрагментарно в контексті загального освітнього менеджменту, а системного аналізу PR-інструментів у представницькій діяльності майже не було.

Так, О. Дікова-Фаворська провела соціологічний аналіз еволюції функцій керівника; виділила представницьку, дипломатичну та політико-дипломатичну функції як критично важливі в умовах війни, підкресливши потребу в антикризовому PR та партнерській взаємодії з владою й громадою [1]. Р. Брик та Л. Ребуха обґрунтували представницьку функцію через цифровий простір. Вони показали, як сайт ЗЗСО виконує роль PR-інструменту для презентації закладу перед громадою та владою [4]. О. Засімович розглядала цифрову та медіаінформаційну компетентність керівника ЗЗСО, включаючи елементи PR (фандрейзинг, особистий бренд, комунікація в соцмережах) [2]. Ці дослідження дозволяють не лише заповнити наукові прогалини, а й безпосередньо вплинути на практику управління ЗЗСО, підвищуючи конкурентоспроможність української середньої освіти.

Однак є значний простір для наукових розробок, орієнтованих саме на дослідження представницької функції керівника закладу освіти в умовах цифровізації освіти, онлайн та змішаних форм роботи в закладі освіти.

Мета статті полягає в теоретичному розкритті сутності представницької функції керівника закладу загальної середньої освіти як інноваційного інструменту управління, а також у висвітленні можливостей сучасних PR-технологій для ефективної взаємодії керівника з ключовими стейкхолдерами – органами влади, медіа та територіальною громадою.

Виклад основного матеріалу. Зазначимо, що публік рілейшенз (PR, зв'язки з громадськістю) – це стратегічна управлінська функція, спрямована на встановлення, підтримку та розвиток гармонійних, взаємовигідних відносин між організацією (у нашому випадку – закладом загальної середньої освіти, ЗЗСО) та її ключовими стейкхолдерами (громадськістю, владою, медіа, батьками, бізнесом тощо). За визначенням українських дослідників, PR є наукою і мистецтвом досягнення взаєморозуміння на основі правдивої, повної та своєчасної інформації, що сприяє формуванню позитивного іміджу, управлінню громадською думкою та запобіганню конфліктам [2; 3; 5].

На відміну від реклами (одностороннього платного просування) чи пропаганди, PR передбачає двосторонню симетричну комунікацію: не лише інформування, а й слухання, аналіз зворотного зв'язку та адаптацію діяльності закладу під очікування стейкхолдерів. Основні принципи PR – це: відкритість, етичність, прозорість і соціальна відповідальність. У контексті ЗЗСО PR реалізується як складова представницької функції керівника, що передбачає позиціонування школи як відкритого, інноваційного та соціально значущого інституту.

Впровадження PR у ЗЗСО має яскраво виражену специфіку порівняно з бізнесом чи вищою освітою.

1. Інтеграція в систему менеджменту. PR не є окремою «рекламною» функцією, а вбудовується в щоденну діяльність директора, педагогічного колективу та органів самоврядування (батьківські комітети, учнівське самоврядування). Це вимагає розробки комунікаційної стратегії ЗЗСО на рік з чіткими KPI.
2. Цільові аудиторії. Основні стейкхолдери – територіальна громада

(батьки, жителі мікрорайону), органи влади (місцеві ради, департаменти освіти), медіа та потенційні учні. Комунікація має бути адаптованою, зокрема: для батьків – емоційна та персоналізована; для влади – аналітична та звітна; для медіа – контент-орієнтована.

3. Ресурсні обмеження. У більшості ЗЗСО відсутній штатний PR-фахівець, тому функції розподіляються між директором, заступником з виховної роботи чи вчителем-ініціатором. Використовуються переважно безкоштовні або низькобюджетні інструменти (соцмережі, сайт школи, Google Forms тощо).
4. Кризовий контекст. У воєнний і поствоєнний період PR обов'язково включає антикризові плани (реагування на повітряні тривоги, дистанційне навчання, відновлення інфраструктури).
5. Нормативна основа. Впровадження ґрунтується на Професійному стандарті керівника ЗЗСО, де представницька та комунікаційна компетентності визначені як обов'язкові.

У сучасних умовах децентралізації управління освітою, посилення громадського контролю та швидкої цифрової трансформації суспільства представницька функція керівника ЗЗСО виходить далеко за межі формального представництва. Згідно з професійним стандартом керівника закладу загальної середньої освіти, керівник є представником ЗЗСО у відносинах із державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами і діє без довіреності в межах повноважень, передбачених законом та установчими документами. Він представляє заклад на місцевому, регіональному, державному та навіть міжнародному рівнях.

Представницька функція – це не лише адміністративна формальність, а стратегічний інструмент управління репутацією, залучення ресурсів, формування позитивного іміджу школи та забезпечення її стійкого розвитку. У цьому контексті сучасні PR-технології стають ключовим засобом ефективної взаємодії з ключовими стейкхолдерами: органами влади, медіа та територіальною громадою. Вони дозволяють перейти від реактивної

комунікації до проактивної, побудованої на прозорості, довірі та партнерстві.

Представницька функція передбачає не тільки участь у офіційних заходах чи підписання документів, а й активне позиціонування закладу освіти як відкритого, інноваційного та соціально відповідального інституту. Керівник ЗЗСО виконує роль «обличчя» школи, він формує її бренд, лобіює інтереси колективу та учнів, залучає додаткові ресурси (гранти, спонсорство, волонтерську допомогу) та захищає репутацію в кризових ситуаціях.

У контексті реформ Нової української школи (НУШ), Закону України «Про освіту» та «Про повну загальну середню освіту» ця функція набуває особливого значення. Децентралізація фінансування, конкурсний відбір керівників та посилення ролі органів громадського самоврядування вимагають від директора не тільки управлінських, а й комунікаційних компетенцій. Без ефективного PR школа ризикує залишитися «невидимою» для громади та влади, що призводить до зменшення фінансування, відтоку учнів і втрати довіри.

Зазначимо декілька найбільш важливих аспектів представницької функції керівника ЗЗСО.

По-перше, використання сучасних PR-технологій в діяльності керівника ЗЗСО. Сучасні PR-технології ґрунтуються на цифровій трансформації комунікацій. Розглянемо їх стисло, але по суті.

- Цифровий PR та соціальні мережі: створення та ведення офіційних сторінок ЗЗСО у Facebook, Instagram, TikTok, Telegram-каналах. Регулярний контент (відеозвіти, live-трансляції уроків, історії успіхів учнів) забезпечує прозорість і залучення.
- Контент-маркетинг: публікація статей, інфографіки, подкастів про освітні ініціативи на сайті школи, у локальних ЗМІ та на платформах типу osvita.ua.
- Event-PR: організація відкритих днів, ярмарків освітніх послуг, благодійних акцій, вебінарів та онлайн-конференцій.
- Медіа-рілейшнз: підготовка прес-релізів, організація брифінгів, співпраця з журналістами.

- Кризовий PR: швидке реагування на негатив (наприклад, через антикризові комунікаційні плани).
- Інноваційні інструменти: використання чат-ботів для зворотного зв'язку, AI для аналізу настроїв громадськості, геотаргетинг реклами в соцмережах.

Ці технології дозволяють вимірювати ефективність (охоплення, залученість, конверсію в партнерства) за допомогою аналітики Google Analytics, Facebook Insights тощо.

По-друге, взаємодія керівника ЗЗСО з органами влади. Органи влади (місцеві ради, департаменти освіти, Міністерство освіти і науки) – це ключові партнери у фінансуванні, ліцензуванні та реалізації державних програм. Сучасний PR допомагає керівнику ЗЗСО перейти від «прохання» до «партнерства». Практичними інструментами такої взаємодії є: регулярні звіти про діяльність школи з візуалізацією результатів (інфографіка, відео) для сесій місцевих рад; участь у громадських слуханнях та робочих групах з використанням даних PR-кампаній (наприклад, опитування батьків про потреби школи); лобювання через медіа: публікації про успішні проекти школи, які демонструють ефективність використання бюджетних коштів; цифрові петиції та кампанії в соцмережах для підтримки ініціатив (наприклад, модернізація спортивного майданчика). Очікуваний результат – підвищення обсягів фінансування, включення школи в пріоритетні програми та зміцнення статусу (іміджу, репутації) закладу.

По-третє, взаємодія з медіа. Медіа формують громадську думку про освіту. Керівник ЗЗСО, озброєний PR-технологіями, може стати не об'єктом, а суб'єктом медійного простору. При цьому ефективними підходами будуть такі, як: створення медіа-кітів (готові матеріали для журналістів); організація прес-турів та ексклюзивних інтерв'ю про інновації школи; власні медіа: шкільний YouTube-канал, подкасти, співпраця з інфлюенсерами (блогерами-освітянами); моніторинг згадок про школу в ЗМІ та оперативне реагування тощо.

У 2020-х роках особливо актуальні мультимедійні формати: короткі відео для TikTok та Reels, які досягають молодшої аудиторії (батьків та потенційних

учнів).

По-четверте, взаємодія з територіальною громадою. Громада (батьки, жителі мікрорайону, бізнес, громадські організації) – основний «споживач» освітніх послуг. PR-технології перетворюють пасивних споживачів на активних партнерів. Практика ефективної взаємодії передбачає регулярні опитування через Google Forms та Telegram-боти; спільні проекти: волонтерські акції, батьківські клуби, корпоративне волонтерство з місцевими підприємствами; відкритість: live-трансляції педрад, публічні звіти директора; кампанії з формування іміджу (фестивалі, майстер-класи, екологічні ініціативи). Такі дії підвищують лояльність, залучають додаткові ресурси та формують позитивний соціальний капітал школи.

Зауважимо, що сучасні PR-технології відкривають значний інноваційний потенціал для діяльності керівників та шкіл, особливо в умовах цифрової трансформації освіти.

- Цифрові інструменти: соцмережі (TikTok, Instagram Reels, Telegram-канали) для коротких відео-історій успіхів учнів; AI-аналіз настроїв громадськості (через інструменти типу Google Alerts або спеціальні чат-боти); геотаргетована реклама для залучення учнів з мікрорайону.
- Мультимедійний контент: VR-тури школою, live-трансляції педрад і свят, подкасти для батьків.
- Data-driven PR: використання аналітики (Facebook Insights, Google Analytics) для вимірювання ефективності та персоналізації комунікації.
- Партнерські інновації: колаборації з EdTech-платформами, інфлюенсерами-освітянами, спільні проекти з бізнесом (корпоративне волонтерство).

Інноваційний потенціал PR-технологій реалізується через перетворення школи на «цифровий центр громади», що підвищує її конкурентоспроможність у умовах демографічного спаду та децентралізації.

Розкриємо також переваги та недоліки використання PR-технологій у діяльності керівника ЗЗСО. До найбільш вірогідних переваг можна віднести: формування стійкого позитивного іміджу та довіри громади (довгостроковий

ефект порівняно з рекламою); залучення додаткових ресурсів (гранти, спонсорство, волонтери) без значних фінансових витрат; підвищення залученості стейкхолдерів через двосторонню комунікацію; ефективне антикризове управління та захист репутації; можливість точного вимірювання результатів (охоплення, залученість, конверсія в партнерства); відповідність вимогам реформи НУШ щодо відкритості та партнерства. Щодо проблем та недоліків, то це: значні витрати часу керівника та колективу (особливо без окремого фахівця); потреба в спеціальних компетентностях (цифровий PR, контент-мейкінг), яких часто бракує в педагогів; ризик негативного зворотного зв'язку в соцмережах («ефект бумеранга»); складність вимірювання прямого ROI (повернення інвестицій) у короткостроковій перспективі; цифровий розрив у сільських та малозабезпечених громадах; бюрократичні обмеження (звітність, нормативні вимоги до публікацій). Подолання недоліків можливе через системне навчання керівників, створення шкільних PR-команд та використання безкоштовних цифрових інструментів.

Отже, PR-технології в ЗЗСО – це не «додатковий» маркетинг, а стратегічний інструмент реалізації представницької функції керівника, що забезпечує стійкість і розвиток закладу в сучасних умовах. Ефективне впровадження перетворює школу з «закритого» освітнього закладу на відкритий центр розвитку громади.

Пропонуємо практичні дії керівника ЗЗСО під час реалізації представницької функції. 1. Розробити стратегію PR на рік (з чіткими КРІ: охоплення, кількість партнерств). 2. Сформувати команду: призначити відповідального за комунікації (вчитель або волонтер). 3. Використовувати безкоштовні інструменти для комунікацій. 4. Постійно підвищувати компетенції: проходити курси з цифрового PR та маркетингу освітніх послуг. 5. Моніторити тренди (наприклад, зараз є актуальними персоналізований контент, VR-тури школою та штучний інтелект для аналізу відгуків тощо).

Отже проблема розвитку представницької функції є актуальною в контексті реформи децентралізації, цифрової трансформації освіти та

посилення ролі керівника ЗЗСО як публічного лідера. Представницька функція, яка включає просування інтересів закладу, формування іміджу та побудову партнерств, набуває нового змісту завдяки сучасним PR-технологіям.

Висновки та перспективи подальшого дослідження. Представницька функція керівника ЗЗСО в поєднанні з сучасними PR-технологіями – це потужний важіль для розвитку закладу в умовах конкуренції та суспільних змін. Вона забезпечує не тільки виживання школи, а й її лідерство в освітньому просторі. Керівник, який володіє PR-інструментами, перетворює школу на відкриту платформу діалогу, де влада бачить надійного партнера, медіа – джерело позитивних історій, а громада – центр розвитку мікрорайону.

У часи, коли репутація стає одним із головних активів, інвестиції в PR – це інвестиції в майбутнє української освіти. Керівники ЗЗСО, які опановують ці технології, не просто виконують посадові обов'язки – вони формують нову культуру відкритості та довіри в освіті. Саме такі лідери здатні зробити українську школу конкурентоспроможною на європейському рівні.

Подальші дослідження мають зосередитися на теоретичному обґрунтуванні та емпіричному аналізі ефективності сучасних PR-технологій у представницькій функції керівника ЗЗСО, особливо в умовах цифрової трансформації та повоєнного відновлення.

Список використаних джерел

1. Дікова-Фаворська О. М. Функціонал директора закладу загальної середньої освіти в умовах війни. *Український соціум*. 2022. № 3 (82). С. 117–129. URL: https://ukr-socium.org.ua/wp-content/uploads/2022/11/117_129_No-382_2022_ukr.pdf (дата звернення: 17.04.2026).
2. Засімович О. Сутність поняття «цифрова компетентність керівника закладу загальної середньої освіти в умовах неформальної освіти». *Імідж сучасного педагога*. 2022. № 4 (205). С.65-69. DOI: [https://doi.org/10.33272/2522-9729-2022-4\(205\)-65-69](https://doi.org/10.33272/2522-9729-2022-4(205)-65-69).
3. Мармаза О. І. Паблік рілейшнз в управлінні закладом освіти. *Інтеграція науки та практики управління в умовах соціокультурних трансформацій*: зб. матеріалів III Міжнар. наук.-практич. конф. (25 квітня 2025 року, м. Полтава). м. Полтава : ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2025. С.458-461. URL: <https://drive.google.com/file/d/1TsvQCPH6XIZAGMtdFRpjWvfWJsF0q5AH/view> (дата

звернення: 17.04.2026).

4. Ребуха Л., Брик Р. Інформаційно-освітній простір закладу освіти: структурно-функціональні особливості освітнього веб-сайту. *Гуманітарні студії: історія та педагогіка*. 2021. № 2. С. 103-114.
URL: <http://gsip.wunu.edu.ua/index.php/gsipua/article/view/56/34> (дата звернення: 17.04.2026).
5. Швардак М. В. PR-технології на ринку освітніх послуг. *Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Педагогіка. Соціальна робота*. 2022. Вип. 1. С. 307-310.
URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuped_2022_1_71 (дата звернення: 17.04.2026).

REPRESENTATIVE FUNCTION OF THE HEAD OF A PRIMARY EDUCATIONAL SCHOOL: USE OF MODERN PR TECHNOLOGIES FOR INTERACTION WITH AUTHORITIES, MEDIA AND LOCAL COMMUNITY

Kalinichenko V. Y.

Supervisor: Marmaza O. I.

The article reveals how the proactive use of PR tools allows the head of a primary educational school not only to fulfill formal representative duties, but also to form a positive image of the institution, attract additional resources, increase community trust and ensure sustainable development of the school in the conditions of decentralization, the "New Ukrainian School" reform, digital transformation and the challenges of wartime.

Keywords: *educational institution, management, management activity, public relations, representative function.*